

भारतीय कृषी समस्या आणि उपाय - एक अभ्यास

प्रा. डॉ. बोबडे बी.बी.

भूगोल विभाग, महिला कला महाविद्यालय, बीड.

Corresponding author- प्रा. डॉ. बोबडे बी.बी.

Email- bbbobade@gmail.com

प्रस्तावना :-

कृषी भूगोलशास्त्राच्या अभ्यासाच्या अनुषंगाने व्हाॅनथुनेनचा सिद्धांत व जोन्सॅनचा सिद्धांत या भूमी उपयोगन सिद्धांताचा अभ्यास केल्यानंतर लक्षात येते की, बाजारपेठ व त्याभोवतालची शेती भूमी उपयोग याचा अभिक्षेत्रीयसहसंबंध सिद्धांत द्वारे दर्शविण्याचा व्हाॅनथुनेन यांनी सर्वप्रथम प्रयत्न मध्ये प्रस्थापित केलेल्या सिद्धांताने स्थानीय विक्षेपणास मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली.तसेच युरोप खंडातील शेती विभाग पाडताना प्रसिद्ध विचारवंत आॅल्फजोन्सॅन यांनी शेतीक्रियेचे विभाजन आणि शेतकी उत्पादनाची बाजारपेठ यांच्यातील संबंधावर विशेष भर दिला सदरील शोधनिबंधात भारतीय कृषीच्या नैसर्गिक, आर्थिक, सामाजिक समस्यांचा अभ्यास करणार आहोत.व या समस्या सोडविण्याच्याउपाययोजनांची माहिती घेणार आहोत.

उद्दिष्टे :-

- १) भारतीय कृषी विकासात अडथळा ठरणाऱ्या नैसर्गिक समस्या समजून घेता येतील.
- २) भारतीय कृषी विकासात अडथळा ठरणाऱ्या आर्थिक, सामाजिक समस्या जाणून घेता येतील.
- ३) भारतीय कृषीच्या नैसर्गिक, आर्थिक, सामाजिक व इतर समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना समजून घेता येतील.

विषय विवेचन :-

भारत हा कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे.शेती हे भारतीयांच्या उपजिविकेचे साधन असून शेती हाच मुख्य व्यवसाय बनला आहे.भारतातील 70%लोक उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून शेतीवर अवलंबूनआहेत.तरीदेखील भारतातील शेती अन्य देशांच्या मानाने मागासलेली आहे.भारतात पिकांचे दर हेक्टरी उत्पादन फारच कमी आहे.भारतात शेतीचा विकास व्हावयास पाहिजे तेवढा झालेला नाही. तो योग्य दिशेने व योग्य प्रकारे होणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारतीय जीवनाचा अविभाज्य घटक म्हणून भारतीय कृषी कडे पाहिले जाते. संयुक्त संस्थाने, रशियाच्या खालोखाल जगात कृषी क्षेत्रात भारताचा तिसरा क्रमांक लागत असला तरी मात्र कृषी उत्पन्नात प्रगती साधारण स्वरूपाची आहे. अनेक पिकांच्या दर हेक्टरी उत्पादनात भारताचा क्रमांक बराच खालचा आहे. भारत हा काही दर्जेदार पिके उत्पादन करणारा देश नाही. याची कारणे अनेक आहेत यालाच भारतीय कृषीच्या समस्या किंवा भारतीय शेतीतील दोष म्हणतात. भारतीय शेतीच्या समस्यांचे आपणास चार गटात वर्गीकरण करता येईल. **भारतीय कृषी समस्या**

1) **नैसर्गिक समस्या:-**भारतात शेतीच्या काही नैसर्गिक समस्या आहेत यांना भौगोलिक किंवा प्राकृतिक समस्या

असेही म्हणतात भारतीय शेतीच्या नैसर्गिक समस्या पुढील प्रमाणे आहेत.

१) **हवामान:-** भारतीय शेतीवर हवामान या घटकाचा अतिशय प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामध्ये पर्जन्यमान व तापमान हे घटक महत्त्वाचे मानले जातात. भारतीय शेती ही मान्सूनवरअवलंबून असणारा जुगार आहे. शेती उत्पन्न हे पावसाच्या अनिश्चितेवरअवलंबून असते. देशात पावसाचे अयोग्य वितरण, अपुरा पाऊस, चक्रीय वादळे, गारांचा पाऊस, अति पर्जन्य ,धुळीची वादळे, दुष्काळ, उष्ण हवेची लाट ,थंड हवेची लाट इत्यादी प्रतिकूल हवामानाची परिस्थितीचा परिणाम शेती उत्पादनावर होतो. अशाप्रकारे नैसर्गिक आपत्तीलाशेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

२) **भूपृष्ठरचना:-**सर्वसाधारणपणे भारतातील शेती ,गंगा, सिंधू, ब्रह्मपुत्रा ,गोदावरी ,कृष्णा, महानदी ,तापी ,कावेरी या नद्यांच्या सपाट मैदानी प्रदेशात केली जाते. मात्र उंच सखल पर्वतीय प्रदेशात शेती करणे अवघड जाते कारण तेथे जमिनीचा उतार तीव्र असल्याने उतारावर शेती अगदी मर्यादित स्वरूपात होते. उदा. हिमालय पर्वताचा दक्षिण उतार सह्याद्री पर्वतरांगा इत्यादी अशा प्रकारे शेतीच्या नैसर्गिक समस्येमध्ये भूपृष्ठरचना ही समस्या वैशिष्ट्यपूर्ण समजली जाते.

३) **जमिनीची धूप:-**जमिनीची धूप ही भारतीय शेतीची फार मोठी समस्या आहे. "बाह्य शक्तीच्या कारकांच्या प्रभावामुळे जमिनीचे वरचे तर निघून जाणे या क्रियेला जमिनीची धूप म्हणतात". निसर्गामध्ये मातीच्या निर्मितीस 100 ते 200 वर्षे लागतात. तर मानव एका रात्रीमध्ये जमिनीचा अयोग्य वापर करून मातीचा नाश करू शकतो आणि करतो आहे. शेती ,जंगलतोड, नैसर्गिक वनस्पतीचा नाश, गवताळ कुरणांचा जास्त वापर यांच्यामुळे मातीची धूप मोठ्या प्रमाणात होत आहे. हजारोत्तन सुपीक माती समुद्रात नेऊन

साठविली जाते जमिनीची धूप अनेक कारणामुळे होते त्यात जंगल तोड ,मुसळधार पाऊस, भूप्रदेशाचा सर्वसाधारण उतार ,मातीचे स्वरूप, नद्यांना येणारे पूर, जोरदार वारे, प्राणी ,स्थलांतराची शेती, जमिनीच्या मशागतीची व पिके घेण्याच्या चुकीच्या पद्धती तसेच आर्थिक व सामाजिक कारणे या सर्व कारणांचा एकंदरीत परिणाम म्हणून भारतात मोठ्या प्रमाणात जमिनीची धूप होते.

2) आर्थिक समस्या:- भारतात कृषीच्या आर्थिक समस्या आहेत या समस्या पुढील प्रमाणे आहेत.

१) शेतकऱ्यांचे अपुरे भांडवल:-शेतकऱ्यांना नांगरणी ,कोळपणी सारख्या मशागतीपासून ते बी -बियाणे खरेदी ,पिकांची खुरपणी, कापणी, मळणी ,साठवण, बैल जोडी खरेदी ,अवजारांची खरेदी इत्यादीसाठी भांडवलाची गरज भासते परंतु पिढ्यानपिढ्याशेतकऱ्यांना मिळालेले उत्पन्न ते कुटुंबाच्या पालन पोषणासाठी खर्च करित असल्याने पुढील हंगामा पर्यंत खर्चासाठी पैसा शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे भारतीय शेतीची उत्पादकता कमी राहते. ज्यांच्याजवळ भांडवल आहे तेच शेतकरी भांडवल गुंतवू शकतात. त्याचेच शेती उत्पन्न वाढू शकते. भारतातील जवळ जवळ 90 टक्के शेतकऱ्यांजवळगुंतवणुकीसाठी भांडवल असत नाही.

२) जलसिंचनाच्याअपुऱ्या सोयी:-भारतात बऱ्याचशा प्रदेशात अपुरा पाऊस आणि मान्सूनच्या अनिश्चितपणा याचा कृषी व्यवसायावर विपरीत परिणाम होतो. जलसिंचनाचा उपयोग मातीमधील ओलावा कायम टिकून पिकांच्या वाढीस मदत करणे आणि जेथे पाण्याची टंचाई भासते तेथे पाण्याचा पुरवठा करणे होय. भारतामधील एकूण कृषी जमिनीपैकी फक्त 20 टक्के जमिनीस जलसिंचनाचा फायदा होतो. उरलेल्या 80 टक्के जमिनीवरील पिकांना पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. ज्या भागात मध्यम आणि कमी पाऊस पडतो तिथे पुष्कळसेजलसिंचन आवश्यक आहे. त्यातल्या त्यात मध्यम प्रजन्त्य असलेल्या प्रदेशात पर्जन्याची न्यून्याधिकता जास्त आहे म्हणून या भागात जलसिंचनाची आवश्यकता आहे. मात्र भारतात अशा भागात जलसिंचनाच्या सोयी अपुऱ्या आहेत. संपूर्ण भारताचा विचार केल्यास आपण उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी फक्त 15 टक्के पाणी वापरतो बाकीचे 85 टक्के पाणी वाया जाते या पाण्याचा शेतीसाठी उपयोग झाला तर भारतातील शेतीचा मोठ्या प्रमाणात विकास होईल परंतु सध्याची जलसिंचनाची साधने अपुरी आहेत.

३) शेतीच्या यांत्रिकीकरणाचा अभाव:-भारतातील सध्याची शेती अजून जुन्या पद्धतीने होते बहुतेक शेतकरी जुनीच अवजारे वापरतात पाश्चिमात्य देशाप्रमाणे भारतात अद्याप शेतीचे यांत्रिकीकरण झालेले नाही. भारतात शेतीमध्ये नांगरणी, पेरणी औषध फवारणी, कापणी मळणी इत्यादी कामे साध्या पद्धतीने होतात.

४) खतांचा कमी प्रमाणात वापर:-जमिनीत एकसारखी पिके घेतल्यास जमिनीचा कस कमी होऊन पिकांची उत्पादकता कमी होते परंतु प्रमाणशीर वापर केल्यास पिके भरघोस येऊ शकतात. जमिनीचा कस भरून काढण्यासाठी व हेक्टरी उत्पादन वाढीसाठी नैसर्गिक व कृत्रिम खतांची नितांत आवश्यकता असते परंतु भारतीय शेतकऱ्यास सेंद्रिय खत परवडत नाही देशातील आरण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याने जळणाची कमतरता भासत आहे. त्यामुळे बरेचसे स्वस्तात उपलब्ध होणारे गुरांचे शेण जळण म्हणून वापरले जाते. यामुळे हळूहळू शेणखत म्हणून त्याचा उपयोग कमी होत आहे. भारतात दर हेक्टरीखतांचा वापर फक्त 15.7 ग्रॅम आहे. इतर देशाच्या मानाने हे प्रमाण बरेच कमी आहे.

५) बाजारपेठांचा अभाव:-भारतातील बहुतेक शेती ग्रामीण वस्ती शेजारी होते ही ग्रामीण वस्ती देशातील मोठ्या बाजारपेठांपासून दूर आणि बाजूला पडलेली आहे. त्यांच्यापासून बाजारपेठांना जोडणारे पक्के रस्ते किंवा रेल्वे मार्ग नाहीत त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल स्थानिक व्यापारी किंवा दलालांना कमी दरात विकावा लागतो. त्यामुळे मालाला योग्य दर मिळत नाही त्याचप्रमाणेशेतकऱ्यांना आपला माल साठवून ठेवण्यास गोदामे नाहीत. मालाचे दर इत्यादी विषयी प्रसिद्धी यंत्रणा नाही त्यामुळे विकला जाणारा मार्ग योग्य दराने विकला जात नाही.

६) उत्तम बी -बियाणांचा अभाव:-शेती करिता वापरले जाणारे बी हे जास्तीत जास्त चांगल्या प्रतीचे आणि शुद्ध असणे आवश्यक आहे.बी जमिनीत रुजूनउगवावयास पाहिजे. उगवलेल्या रोपट्यांची चांगली वाढ होऊन त्याला भरपूर धान्य यावायास पाहिजे. या सर्वाकरिता उत्तम बी- बियाणांची आवश्यकता असते. सुधारित बी -बियाणांमुळे पिक उत्पादन वाढते. याची प्रत्येक शेतकऱ्यास माहिती असते परंतु भारतीय शेतकरी बी निवडी बाबतीत बऱ्याच प्रमाणात हलगर्जीपणा करतो. पेरणी तोंडाशी आली असताना बियाण्याची घाई गर्दीत खरेदी केली जाते. काही शेतकऱ्यांना बी- बियाण्याची खरेदी करण्याची ऐपत असत नाही तसेच त्यांना सुधारित बी - बियाण्याचा वापर कसा करावयाचा याची फारशी माहिती असत नाही. त्यांच्याजवळ असलेल्या कणगी मधील धान्यांचा बऱ्याचवेळा बियाणे म्हणून वापर केला जातो. साहजिकच ते कमी प्रतीचे असल्याने अल्प प्रमाणात एक येते आणि त्याचा दर्जाही कमी असतो. सुधारित बी- बियाण्यांचा वापर केल्यास पिकांचे उत्पादन वाढते.

७) वाहतुकीच्या अपुऱ्या सोयी:-भारतात वाहतुकीच्या मार्गांचा जास्त विकास झालेला नाही विशेषतः ग्रामीण भागात वाहतुकीचे मार्ग फारच कमी आहेत खताचे वितरण शेतमाल बाजारपेठेपर्यंत पोहचविणे इत्यादी करिता वाहतुकीचे मार्ग आवश्यक आहेत.

८) **जंतुनाशके व किटकनाशके:-**पिकांवर पडणारे रोग, कीड यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढू शकत नाही. त्याचप्रमाणे पिकांवर पडणाऱ्या टोळधाडीमुळे पिकांचे नुकसान काही प्रदेशात होते. त्यावर नियंत्रण होणे आवश्यक पिकांचे नुकसान काही प्रदेशात होते. त्यावर नियंत्रण होणे आवश्यक आहे. जंतुनाशके व कीटकनाशकाचा योग्य वेळी पुरवठा अथवा आगाऊ माहिती शेतकऱ्यास मिळणे आवश्यक आहे. शेतीमालाचे संरक्षण व पिकांचे संरक्षण ही समस्या दूर होण्यास मदत होईल.

3) **सामाजिक समस्या:-**भारतीय शेतीच्या विविध सामाजिक समस्या आहेत त्या खालील प्रमाणे आहेत.

१) **शेतजमिनीचे विभाजन:-**जमिनीचे विभाजन हा भारतीय शेतीला मिळालेला एक शापच आहे. असे म्हटल्यास काही वावगे होणार नाही. एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन अथवा तो कसत असलेली जमीन वारसा हक्कामुळे अगर खरेदी विक्री, गहान इत्यादी कारणांमुळे अनेक लोकांमध्ये वाटली जाते आणि अशा विभागणीमुळे जमिनीचे लहान- लहान तुकडे होतात. भारतीय शेत जमिनीचा सरासरी आकार 2.6 हेक्टर आहे तर पाश्चिमात्य राष्ट्रात हे प्रमाण जास्त आहे. शेत जमिनीच्या तुकड्याचे आणखीन अगदी लहान- लहान तुकडे पडले जातात. यामुळे गावाजवळील जमीन, गावापासूनची दूर जमीन, उत्तम सुपीकतेची, मध्यम व कमी प्रतीची वागायत जमीन, जिरायत जमीन, नदीकाठची जमीन, खडकाळ जमीन अशा प्रत्येक प्रकारच्या जमिनीचे तुकडे पडत जातात भारतामधील सुधारित वारसा हक्काच्या कायद्याच्या आधारे मुलांच्या बरोबर मुलींनाही जमिनीवरील हक्क प्राप्त होतो. साहजिकच शेत जमिनीचे आणखीन विभाजन होत जाते. अशाप्रकारे शेत जमिनीचे विभाजन ही सामाजिक समस्या भारतीय शेतीच्या समस्येमधील वैशिष्ट्यपूर्ण समस्या मानले जाते.

२) **शेती कसण्याची जुनी पद्धत व जुनी अवजारे:-**भारतीय शेतकरी अजूनही जुन्या आणि वडीलार्जित परंपरेला चिकटून आहे. पूर्वीपासून चालत आलेल्या पद्धती ते बदलण्यास तयार नाहीत. जमिनीची मशागत पेरणी अवजारे इत्यादी वाडवडीलापासून सुरू असलेल्या गोष्टी त्यांनी बदललेल्या नाहीत. भारतीय शेतकरी अजूनही जुन्या पद्धतीने शेतीची मशागत करतात पेरणी देखील जुन्या पद्धतीने होते. जमिनीची नांगरणी ही अजूनही जुन्या लाकडी अवजाराने होते. या नांगराने जमीन जास्त खोल नांगरली जात नाही. त्यामुळे शेतीतून कमी उत्पादन मिळते. भारतातील जमिनीचा उतार सर्व ठिकाणी सारखा नाही. याकरिता जमिनीच्या चढउतारानुसार नांगरण्याच्या पद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहे. पण भारतीय शेतकरी यात बदल करत नाही.

३) **भाग्यवादी आणि रूढिप्रिय शेतकरी:-**भारतीय शेतकरी आपल्या परिश्रमापेक्षा आपल्या दैवावर आणि आपल्या जुन्या रूढी परंपरेवर विश्वास ठेवतात त्यांना असे वाटते की दैवात

लिहिलेले असते तेच होते. म्हणूनच आपल्या शेतीच्या जुन्या रूढी- परंपरा यांना सोडण्यास तयार नाहीत. भारतीय शेतकरी दैववादी असल्याने हे वडीलार्जित गोष्टीच्या आधारेच शेत करतात.

४) **शेतीकडे उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन:-**भारतीय शेतकरी आजही शेतीकडे केवळ चरितार्थाचे साधन म्हणून पाहतात पाश्चिमात्य देशात ज्याप्रमाणे व्यापारी पद्धतीने शेतीतून उत्पादन घेण्यात येते तसे आपल्याकडे व्यापारी पद्धतीने शेतीकडे पाहिले जात नाही. शेतीतून दोन किंवा तीन पिके घेणे जास्तीत जास्त उत्पादन काढणे मागणीनुसार उत्पादनात बदल करणे इत्यादी आधुनिक पद्धतीने शेती होत नाही.

५) **शेती संशोधन:-** भारतीय शेती व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात शास्त्रीय आणि यांत्रिक सुधारणांची आवश्यकता आहे. शेतातून भरघोस पीक काढण्यासाठी सुधारलेले बी - बियाणे तयार करणे नवीन यंत्रांचा शोध लावणे. रासायनिक व सेंद्रिय खते वापरण्याचे मार्गदर्शन करणे हवामानानुसार व जमिनीच्या प्रतीनुसार नवीन पिके शोधून काढणे पिकांचे संरक्षण व चांगली वाढ होण्यासाठी मार्गदर्शन करणे या अशा प्रकारच्या गोष्टींची आवश्यकता भारतीय शेतकऱ्यास आवश्यक आहे.

६) **भूमीधारणाधिकारपद्धती:-** आपल्या देशात काही भागात जमीनदारी पद्धती अस्तित्वात होती त्या ठिकाणी जमीन कसणाऱ्याशेतकऱ्यांना मालकी हक्क नसल्यामुळे शेतीमध्ये जास्त भांडवल गुंतवणे अथवा शेतीत सुधारणा करून उत्पादन वाढवावे अशी इच्छा शेतकऱ्यांना होत नसे. पर्यायाने शेतीत सुधारणा झाल्या नाहीत त्याचप्रमाणे 'कसेल त्याची जमीन' या तत्त्वानुसार जमीन कसणाऱ्याला मालकी हक्क मिळाले असले तरी पैसा साधनसामग्री अधिक उत्पादन करण्याची प्रेरणा या गोष्टींच्या अभावामुळे शेतीचे उत्पादन वाढण्यास मदत झाली नाही.

4) **कृषी उत्पादकतेविषयक समस्या:-** भारतीय कृषी व्यवसाय जलसिंचित प्रदेश वगळता अद्यापही मागासलेल्या अवस्थेत आहे. त्यामुळे शेती उत्पादकतेविषयी विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. कृषी व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांची दरडोई उत्पादनाची क्षमता इतर देशांच्या तुलनेने फारच कमी आहे. कृषी आधारित उद्योगधंद्यांना आवश्यक असणारा कच्चा माल याच क्षेत्रातून येतो. परंतु अशा नगदी पिकांचे प्रमाण व उत्पादनही फारच कमी आहे. अद्यापही लागवडीलायक क्षेत्राच्या 70 टक्के क्षेत्र अन्नधान्याच्या बाबतीत बराचसा स्वयंपूर्ण झाला आहे. तथापि काही वेळा प्रतिकूल हवामानामुळे पिकांवरील रोगराईमुळे धान्य उत्पादन कमी होते. तेलबियांचे उत्पादन गरजेच्या मानाने फारच कमी असल्यामुळे त्यांची आयात करावी लागते अशा प्रकारे वरील प्रमाणे नैसर्गिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या आणि उत्पादकतेविषयक समस्या अशा विविध समस्यांना तोंड

द्यावे लागत असल्यामुळे कृषी विकासाचा अपेक्षित वेग अद्यापही गाठताआला नाही.

भारतीय कृषी समस्या सोडविण्याचे उपाय :-भारत हा एक कृषी प्रधान देश आहे. देशातील 70 टक्के लोक पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहेत. पण भारतात इतर देशांप्रमाणे विकास झालेला नाही.पाश्चिमात्य किंवा इतर देशात जशी नवीन नवीन पद्धतीने शेती होत आहे. त्याचप्रमाणे भारतात शेती होत नाही. भारताची लोकसंख्या सातत्याने वाढत आहे. या वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्याचा पुरवठा होण्याकरिता अन्नधान्याचे उत्पादन वाढणे गरजेचे आहे. भारतातील बरेचसे उद्योग शेतीवर अवलंबून आहेत. सुती कापड, साखर, ज्यूट,तेल इत्यादी उद्योगांना शेतीतून कच्च्या मालाचा पुरवठा होतो. या उद्योगांची अधिक प्रगती होण्याकरिता शेतीमालाचे उत्पादन वाढणे अत्यावश्यक आहे. याकरिता भारतातील शेतीत सुधारणा करून वर्षातून दोन ते तीन पिके घेतली पाहिजेत. पण या गोष्टी करण्याकरिता भारतीय कृषीच्या समस्या सोडविण्याचे काही उपाय खालील प्रमाणे आहेत.

1) जमिनीची धूप थांबविणे:- मृदा धूप हा भारतीय कृषी व्यवसायातील एक गंभीर प्रश्न आहे. निरनिराळ्या प्रकारची मृदा धूप होत राहिली तर जमिनीचे वरचे सुपीक थर नाहीसे होऊन असे प्रदेश शुष्क आणि ओसाड होतील म्हणून मृदा धूप थांबविणे आवश्यक आहे.

१) वृक्षारोपण:-देशातील पीकवाढीस अरण्ये प्रत्यक्षरीत्या मदत करतात. म्हणून वन संरक्षण व वनसंवर्धनाची जरूरी असते. त्यादृष्टीने 1950 पासून भारत सरकारने वन महोत्सव सुरू केला आहे. या योजनेतर्फे शेतीस अयोग्य असणाऱ्या जमिनीमध्ये सामाजिक वनीकरणविभागातर्फे वृक्षांची लागवड केली जाते. वनस्पतीच्या आच्छादनामुळे हवामान सम राखण्याचा प्रयत्न केला जातो. वातावरणात सापेक्ष आद्रता आणि पावसाचे प्रमाण वाढते. अनेक प्रकारचे कृमी कीटक,सुक्ष्म जीव जीवाणू मातीवर जगतात आणि वनस्पतीच्या वाढीस मदत करतात. मुख्य मुख्यत्वे करून जमिनीचा ओलावा कायम राहतो. पिकांना कोरड्या हवामान काळात तलाव विहिरी झऱ्यांना पाणी उपलब्ध होते.

२) शेतात बांध घालणे:-जमिनीवर उतार असल्यास जमिनीवरून वाहणाऱ्या प्रवाहामुळे जमिनीची धूप होते. अशा शेतात उताराच्या दिशेने बांध घातल्यास उंच भागाकडून वाहत येणारी माती गाळ इत्यादी पदार्थ कमी उंचीच्या भागात साचून जमिनीचा उतार कमी होऊन साधारण सपाट होते. जमीन समपातळीत आली म्हणजे प्रवाह निर्माण होत नाही. त्यामुळे जमिनीची धूप होणे थांबते. भारतात जमिनीची धूप थांबविण्याकरिता या पद्धतीवर जास्त भर देण्यात येत आहे.

३) नद्यांवर बांध घालणे:-नद्यांच्या पाण्यामुळे जमिनीची झीज होते. म्हणून नद्यांच्या वरच्या भागात बांध घातल्यास

पाण्याचा वेग मंदावून जमिनीची धूप होणे थांबते याकरिता भारत सरकारने पंचवार्षिक योजना मधून नद्यांवर मोठ मोठी धरणे बांधली आहेत.उदा. भाक्रानानगल, दामोदर प्रकल्प, हिराकुड प्रकल्प, कोयना प्रकल्प इत्यादी प्रकल्पामुळे पूर नियंत्रण होऊन मृदेची धूप थांबविण्यास मदत झाली आहे.

४) पायऱ्यापायऱ्याची शेती करणे:-पर्वत उतारावर किंवा टेकड्यांच्या उतारावर पायऱ्या खणतात. त्यामुळे मृदेचा असणारा तीव्र होता कमी होतो व मृदेची धूप कमी होते. अशा प्रकारची शेती आसाम, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेशाचा उत्तर भाग इत्यादी भागात केली जाते.

५) भटक्या शेतीवर नियंत्रण:-सध्या कोणत्याही जंगल युक्त भागात सरकारच्या परवानगीशिवाय भटके शेती करता येत नाही. ज्या ठिकाणी पूर्वी भटकी शेती होती ती बंद करण्यात आली आहे. तसेच ज्या ठिकाणी अरण्ये होती ती सुरक्षित केली आहेत. भटकी शेती करण्यास कायद्याने बंदी घातली आहे.

६) प्रवाहाच्या काटकोनात नांगरणी:-नांगरणीच्या पद्धती वरही जमिनीची धूप अवलंबून असते. जमिनीवरील प्रवाह ज्या दिशेने वाहतात त्यांना समांतर नांगरणी केल्यास जमिनीची धूप अनेक प्रमाणात होते. परंतु प्रवाहाच्या काटकोनात किंवा समोच्च्यता रेषांच्या दिशेने नांगरणी केल्यास जमिनीची धूप होणे कमी होते.

७) चराऊ जमिनीचा व्यवस्थित उपयोग:- ज्या जमिनीवर गवताचे आच्छादन असते त्या जमिनीची धूप होत नाही. अशा जमिनीवरील गवताचा व्यवस्थित उपयोग झाला पाहिजे. काही भागात चराऊ जमिनीत मोठ्या प्रमाणात जनावरे सोडली जातात. ही जनावरे गवत खाऊन टाकतात. शिवाय त्यांच्या पायाने जमीन उकरली जात नाही असे होत नाही. पण चराऊ भूमीचा योग्य प्रकारे उपयोग झाला पाहिजे.

८) रेती मिश्रित खडी पसरविणे :- अतिशय कमी पर्जन्यमानअसणाऱ्या प्रदेशात शेतामध्ये रेतीमिश्रित खडीचा तर पसरावा. यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत शोषली जाते. ओलावा राखला जातो व जमिनीची धूप ही थांबते या पद्धतीला pebble mulch असे म्हणतात. ओसाड प्रदेशात ही पद्धती महत्त्वाची असते.

९) माती धरून ठेवणाऱ्या पिकांची लागवड करणे:-वाटाणा, ज्वारी, बाजरी, हरभरा, कडधान्ये व चाऱ्याच्या पिकांची लागवड केल्यास यांची मुळे माती धरून ठेवतात यामुळे मृदेची धूप थांबवता येते.

१०) योग्य खतांचा वापर करणे:-भारत सरकारने शेतकऱ्यांना योग्य दराने खत देण्याची सोय केलेली आहे. शेतीसाठी सेंद्रिय व रासायनिक खतांचा योग्य वापर केल्यास मृदेची धूप होणार नाही. विशेषतः ज्या जमिनीत एकच पीक

वारंवार घेतले जाते व जेथे जलसिंचनाचा वापर जास्त होतो अशा मृदेस खतांचा वापर केल्यास मृदेची धूप थांबू शकते. अशाप्रकारे उपायांनी मृदीची धूप नियंत्रित करण्याचे काम केले जाते. यालाच मृदेचे संधारण असे म्हणतात.

2) जमीन कृषी योग्य बनविणे:- भारतातील कृषी अयोग्य जमिनीचे क्षेत्र जास्त आहे ही जमीन कृषी योग्य केल्यास भारतात कृषीचा अधिक विकास होऊ शकतो. निरनिराळ्या यंत्रसामग्रीने जमीन सपाट करून तिची नांगरणी केल्यास त्या जमिनीवर पीक घेता येईल. याकरिता शासनाने पुढाकार घेऊन देशातील अयोग्य भूमी कृषी योग्य करून घ्यावी उत्तर प्रदेशात हस्तीनापुर व काशीपूर जिल्ह्यातील अयोग्य जमिनीचे रूपांतर शेत जमिनीत करण्यात आले.

3) उत्तम बी- बियाणांचा पुरवठा:- भारतातील बऱ्याचशाशेतकऱ्यांकडून कमी प्रतीच्या बी-बियाण्याचा वापर केला जातो. सुधारित बी -बियाणे वापरल्यास पिकाचे 4 ते 5 पटीने उत्पादन वाढते. भारतीय कृषी अनुसंधान मार्फत निरनिराळ्या प्रदेशास योग्य ठरणारी सुधारित व रोगविरोधक बी -बियाणे तयार केली जातात. भारत सरकारने हाती घेतलेल्या राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ स्थापन केले आहे व राज्यस्तरावरही या महामंडळाचे कार्य चालते. सध्या आपल्याकडे कापूस, ऊस, तांदूळ, ज्वारी इत्यादी करिता सुधारित बी -बियाणे थोड्या प्रमाणात येत आहेत या बियाणांचा अधिक प्रसार होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

4) रासायनिक खतांचा मर्यादित वापर:- रासायनिक खतांचा मर्यादित वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सांगणे आहे कारण रासायनिक खतांच्या अमर्याद वापरामुळे मृदेत घातक विषारी रसायनांचे प्रमाण वाढवून त्या नापीक बनतात. म्हणून शेतकऱ्यांना शेणखत, गांडूळ खत यांच्या वापराबद्दल माहिती देणे उपयुक्तता पटवून देणे आवश्यक आहे.

5) शेतकऱ्यांना भांडवल पुरवठा:- भारतीय शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहे त्यांच्याजवळ पैसे नसल्यामुळे तो नवीन अवजारे घेऊ शकत नाही तसेच सुधारित बी -बियाणे व खतांचा वापर करू शकत नाही. म्हणून त्यास कमी व्याज दराने कर्ज पुरवठा होणे आवश्यक आहे.

6) चांगल्या जातीच्या पशुंची वाढ:- भारतातील शेतकरी जमिनीच्या मशागतिकरीता जनावरांचा वापर करतात ही जनावरे कमजोर असतात म्हणून चांगल्या जातीच्या पशुंची वाढ झाली पाहिजे.

7) बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे:- सरकारने शेतीमालास बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करून प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे तसेच शेतकऱ्यांची फसवणूक दलाल करणार नाहीत याबाबतीत सरकारने उपाय सांगावेत.

8) शेतीमालासाठीहमीभाव ठरविणे:- भारतीय शेतकरी काबाडकष्ट करून शेती करतो शेतीतून पिकांचे चांगले उत्पादन करतो. त्यानंतर शेतमाल जवळच्या बाजारपेठेत घेऊन जातो. तेथे दलाल, मध्यस्थ शेतमालाचा दर ठरवतात.

त्यातून शेतकऱ्यांनाशेतमालाची उत्पादन किंमत सुद्धा मिळत नाही. त्यातूनच शेतकरी कर्जबाजारी होतो. प्रसंगी आत्महत्या करतो म्हणून सरकारने शेतमालासाठीहमीभाव ठरवून त्या दराने धान्य खरेदी करणे.

9) शेतकरी मेळाव्यांचे आयोजन करणे:- शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्रात झालेल्या संशोधनाची माहिती देण्यासाठी तालुकास्तरावर शेतकरी मेळावे भरविणे, कृषी प्रदर्शनाचे आयोजन करून माहिती देणे.

10) शेती तज्ञांचे मार्गदर्शन:- आधुनिक पद्धतीने शेती विकासासाठी तज्ञ शेती तज्ञांची व्याख्याने शेतकऱ्यांसाठी आयोजित करणे व प्रत्यक्ष शेतीवर जाऊन मार्गदर्शन करणे.

सारांश

भारत हा कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था असलेला देश म्हणून ओळखला जातो. परंतु जगातील इतर देशाप्रमाणे शेतीचा फारसा विकास झालेला नाही. याची अनेक कारणे आहेत त्यांनाच आपण भारतीय कृषी समस्या म्हणतो. या समस्या नैसर्गिक, आर्थिक, सामाजिक स्तरावर आहेत त्याचा आपण सविस्तरपणे अभ्यास केलेला आहे.

संदर्भसूची

- १) डॉ.फुले सुरेश -कृषी भूगोल
- २) डॉ.घारपुरे विठ्ठल - कृषी भूगोल
- ३) www.unishivaji.ac.in
- ४) प्रा.खतीब के.ए.-भारताचा कृषी भूगोल
- ५) प्रा.केचेके.एम.वसवदीए.बी.
- ६) प्रमिला कुमार, श्रीकमल शर्मा- कृषी भूगोल
- ७) डॉ.एन.डी.पाटील - आपली जमीन, आपली शेती
- ८) प्रा.एस. व्ही.ढाके, डॉ. व्ही.जे.पाटील - कृषी भूगोल